

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН

2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE
"GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS"

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

3rd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS
CONFERENCE III:
NEW2AN, TRENDS
ICFDS
"IFRS" 2024

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"
номли параллель конференциялар
"IFRS"

UZBEKISTAN
STRATEGY
2030

October 17-18, 2024
TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
"IFRS" 2024
TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

ЙУНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодий тенденциялар"
номли конференция

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 465 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliyev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmni rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	
Xalqaro globallashuv va institutsional islohotlar chuqurlashuvi sharoitida bank tizimini barqarorligini oshirish mexanizmlari	452
Radjapov Kamoladdin Erkayevich, Erkayeva Bibirobiya Kamoladdin qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion risklarni boshqarishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	457
Xasanov Xayrullo Nasrullaevich	
Kichik biznesni boshqarish – statistikaning o'rganish obyekti sifatida	461
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	

KICHIK BIZNESNI BOSHQARISH – STATISTIKANING O‘RGANISH OBYEKTI SIFATIDA

Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Iqtisodiy statistika” kafedrası professori,
iqtisodiyot fanlari doktori

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik biznesni boshqarishning metodologik asoslari va usullari o‘rganilgan. Kichik biznesni boshqarishning metodologik asoslarini tadqiq etishda boshqaruv nazariyasi va amaliyotining rivojlanish bosqichlariga alohida to‘xtalib o‘tilgan. Shuningdek, hozirgi raqamli iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida kichik biznes boshqaruvini takomillashtirish bo‘yicha xulosalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: kichik biznes, tadbirkorlik, modernizatsiya, inflyatsiya, iste‘mol narxlari, qulay ishbilarmonlik muhiti, kichik korxonalar va mikrofirmalar.

Abstract: This article examines the methodological foundations and methods of small business management. The study of the methodological foundations of small business management focuses on the stages of development in management theory and practice. Conclusions are also presented on improving small business management in the context of the modernization of the current digital economy.

Key words: small business, entrepreneurship, modernization, inflation, consumer prices, favorable business environment, small enterprises, and micro-firms.

Аннотация: В данной статье изучены методологические основы и методы управления малым бизнесом. В ходе исследования методологических основ управления малым бизнесом было уделено внимание этапам развития теории и практики управления. Также приведены выводы по совершенствованию управления малым бизнесом в условиях модернизации современной цифровой экономики.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, модернизация, инфляция, потребительские цены, благоприятная деловая среда, малое предприятие и микрофирмы.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida kichik biznesni boshqarish salohiyati va roli muhim hisoblanadi. Kichik biznes subyektlari yangi ish o‘rinlarini yaratishda yirik korxonalariga nisbatan ustunlikka ega. Chunki kichik biznes tomonidan yaratilgan yangi ish o‘rinlari yirik korxonalarda yaratilgan ish o‘rinlariga qaraganda arzon kapital sig‘imi talab etadi. Kichik biznesda yangi ish o‘rinlarini yaratish uchun qisqa muddat talab qilinadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-sonli Farmonida “Monopol sohalarni bozor tamoyillariga izchil o‘tkazish, iqtisodiyotda xususiy sektor ulushini oshirish, tadbirkorlarga erkin faoliyat yuritishi uchun eng qulay sharoitlar yaratish uchun 2030-yilgacha erishiladigan maqsadlarning samaradorlik ko‘rsatkichlari” belgilangan. Jumladan, kichik va o‘rta biznesning xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish, mikro moliyalashtirishni rivojlantirish, innovatsiyalar va startaplarni qo‘llab-quvvatlash hamda yirik biznes bilan kooperatsiyani rivojlantirishning yangi instrumentlarini amaliyotga joriy etish, oilaviy tadbirkorlik asosida bandlikni ta‘minlashda oddiy “qo‘l mehnati”dan sanoatlashgan ishlab chiqarish bosqichiga o‘tish, uskuna sotib olish uchun imtiyozli kredit miqdorini 100 million so‘mgacha oshirish, tadbirkorlik subyektlariga barcha xizmatlarni “yagona darcha” tamoyili asosida onlayn portal orqali ko‘rsatish va xizmat ko‘rsatish vaqtini o‘rtacha uch barobarga qisqartirish ustuvor vazifalari belgilab qo‘yildi.

Shu sababli, “Rasmiy statistikaning tayyorlovchilar rasmiy statistikaning sifatini doimiy asosda baholab boradi. Sifat kafolatini ta‘minlash uchun rasmiy statistika rasmiy statistikaning qamrovi, tushunchalari, statistik birliklari va tasniflariga taalluqli umumiy prinsiplar hamda usullar asosida tayyorlanadi va tarqatiladi”¹

1 O‘zbekiston Respublikasining “Rasmiy statistika to‘g‘risida”gi O‘RQ-707-sonli qonuni. 2021-yil, 8-avgust. www.lex.uz

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kichik biznes subyektlarida ishlab chiqarilayotgan tovarlarning mamlakatning tashqi bozordagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Eksport salohiyatini kengaytiradi, tovarlar sifatini oshirish orqali ichki bozorda ham ularga talabni oshirishga, kichik biznes boshqarish faoliyatini o'rganishga xizmat qiladi.

Shu sababli, "boshqaruv nazariyasi va amaliyotini o'rganishda ularni bevosita to'rtta muhim tarixiy davrlarga bo'lish mumkin. (1-jadvalga qaralsin). Birinchi davr qolganlariga nisbatan ancha davomli bo'lib, miloddan avvalgi 9-7-ming yillikdan XVIII asrgacha davom etgan. Suqrot birinchilardan bo'lib, boshqaruvning turli shakllarini tahlil qildi. Ikkinchi davr – sanoat davri (1776-1856) bo'lib, Adam Smitning qarashlari va R.Ouenning ta'limoti ko'plab zamonaviy ilmiy yo'nalishlar va menejment maktablarining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Uchinchi davr – tizimlashtirish davri (1856-1960)da boshqaruv maktablari, yo'nalishlari takomillashdi. Mehnat va boshqaruvni ilmiy tashkil etish asoschisi amerikalik muhandis F.Teylor (1856-1915) menejment ilmiy maktabini tashkil qilib, boshqaruv inqilobini shakllantirdi. U boshqaruvning tadbirkorlik faoliyatidagi ahamiyatini quyidagicha izohladi: – "Ilmiy menejment ham ishchilar, ham tadbirkorlarning adolatli manfaatini ta'minlaydi va butun millatga foyda keltiradi deb aytib o'tadi."²

1-jadval. Boshqaruv nazariyasi va amaliyotining rivojlanish davrlari³.

Boshqaruvning rivojlanish davrlari	O'sha davrdagi olimlar	Boshqaruv davri mohiyati va olimlar qarashlari
I. 9-7-ming yillikdan XVIII asrgacha	Suqrot, Platon	Ushbu davrda boshqaruvning turli shakllari tahlil qilingan.
II. 1776-1856-yillar	A.Smit, R.Ouen	Ushbu davrda menejment maktablarining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatgan.
III. 1856-1960-yillar	F.Teylor, A.Fayol, L.Mizes,	Ushbu davrda-boshqaruv yo'nalishlari, maktablari takomillashgan.
IV. 1960-yildan hozirgi kungacha	P.Druker, M.X.Meskon, I.Adizes	Axborot davrida – boshqaruvning yangi innovasion modellari shakllangan.

Qayd etish lozimki, iqtisodiyot fanining asoschilari tadbirkorlik shakliga qo'yidagicha ta'riflarni berganlar:

A.Smit fikricha, "Tadbirkor – kapital egasi. U muayyan tijorat g'oyacini amalga oshirib, daromad olish uchun tavakkalchilik bilan ish boshlaydi, chunki kapitalni biror bir ishga sarflash doimo tavakkalchilik bilan bog'liq"⁴ – deb ta'riflagan.

Amerikalik iqtisodchi Y.Shumpeter esa o'z asarida tadbirkorni novator deb ta'riflagan.⁵

Ingliz iqtisodchi olimi F. Xaynning fikriga ko'ra, "Tadbirkorlik faoliyat bo'lmasdan, balki yangi iqtisodiy imkoniyatlarni izlab topish, xatti xarakterlarni ta'minlashdir"⁶ – deb ta'kidlagan.

"Keyinchalik esa tadbirkor va boshqaruvchi (menejer) o'rtasidagi munosabatlarni aniqlagan amerikalik Lyudvig fon Mizes (1881-1973) ushbu ikki jihadni birlashtirib, tadbirkor rahbar sifatida harakat qilishini aniqlab, g'oya unga tegishli, boshqaruvchi esa izdosh bo'lib, faqat g'oyani o'zida mujassam etadi va garchi ma'lum qobiliyatlarga ega boshqaruvchi tadbirkorlik funksiyalarini bajarishga qodir bo'lsada, Mizes bu fikri bilan tadbirkorlik faoliyatida boshqaruvchi (menejer)larning o'rni korxonahabari darajasi kabi tenglashtirilib, samarali boshqaruvni amalga oshirishda menejerlarning o'rni muhim ekanligini asosladi va hozirgi jahon amaliyotda ham bu o'z tasdiqini topmoqda. Hozirgi kundagi menejment tushunchasi XIX asrda sanoat inqilobi davrida paydo bo'ldi. "Ilmiy menejment" asoschisi F.Teylor birinchi bo'lib, boshqaruv va boshqaruvchi atamalarini, menejment va menejer sifatida zamonaviy ma'noda ishlatdi. Keyinchalik bu olimlarning menejment va boshqaruv tushunchalariga berilgan ta'riflari asosida shakllanib bordi"⁷.

2 Maxmudova. D. R. Kichik biznes va uni boshqarishning metodologik asoslari, shakllari, metodlari va xususiyatlari. // Ilmiy maqola. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 7 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337.

3 Maxmudova. D. R. Kichik biznes va uni boshqarishning metodologik asoslari, shakllari, metodlari va xususiyatlari. // Ilmiy maqola. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 7 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337.

4 A.Smit. Xalqlar boyliglarining mohiyati va sabablarini tadqiq etish. 1776 y.

5 Й.Шумпетер Теория экономического развития. – М. 1982-й.

6 Ф.Хайн Конкуренция как процедура открытия "Мировая экономика и международные отношения" журналы 1989-й. 12 сон.

7 M.R.Boltaboev, M.S. Qosimova, Sh.J.Ergashxodjaeva, B.K.G'oyibnazarov, A.N.Samadov, Sh.Otajonov. Kichik biznes va tadbirkorlik – T.2012 y.

O'zbek olimlarining fikrlariga ko'ra esa, "Tadbirkorlik – shaxsiy daromad, foyda olishga qaratilgan fuqarolarning mustaqil faoliyati"- deb ta'riflaydilar.⁸

Yuqoridagi fikrlarni kelib chiqqan holda, hamda o'z tadqiqotlarimiz natijasida tadbirkorga shunday ta'rif berishimiz mumkin: Tadbirkor – o'zining ma'lum bir miqdordagi moliyaviy mablag'ini tavakkal qilgan holda, bozorga yangi g'oya, mahsulot, xizmat va ishlar bilan kirib boruvchi ishbilarmon shaxs hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari quyidagilardan iborat:

- Respublikamiz iqtisodiyotini modernizatsiyalash sharoitida kichik biznesni boshqarishning mamlakatda tutgan o'rniga baho berilgan;

- xususiy sektorning asosiy qismini tashkil etuvchi kichik biznesni boshqarishning iqtisodiy o'rganishning zarurligi, ahamiyati va vazifalari aniqlangan;

- kichik biznesni boshqarishni ifodalovchi ma'lumotlar manbalari, Ko'rsatkichlar tizimi tanqidiy ko'rib chiqilgan va tahlil qilingan;

- taklif etilayotgan "Kichik biznes" klakterini boshqarish tuzilmasini tuzish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

- O'zbekiston Respublikasida kichik biznesning boshqarish mexanizmlarini o'rganish va uning asosida yillik hisobotlarni takomillashtirish bo'yicha xulosa va takliflar ishlab chiqilgan.

2023-yilda 2022-yilda O'zbekiston Respublikasi hududlar bo'yicha yangi tashkil etilgan kichik korxonalar va mikrofirmalarning soni Qoraqalpog'iston Respublikasida 1939 taga, Buxoro viloyatida 1220 taga, Toshkent shahrida 1209 taga oshgan, Jizzax viloyati 81 taga, Surxondaryo viloyati 279 taga kamaygan. Respublikamizda kichik korxonalar tomonidan tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni ko'paytirishda band bo'lganlarning o'sishi, yaratilgan imkoniyatlardan faollik bilan foydalanish talab etadi. (2-jadval)

2-jadval. O'zbekiston Respublikasi hududlari bo'yicha yangi tashkil etilgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni, birlikda.

Ko'rsatkichlar	Yillar		2023 yil 2022 yilga nisbatan, (+;-)
	2022	2023	
O'zbekiston Respublikasi	90177	86030	-4147
Qoraqalpog'iston Respublikasi	4308	6247	1939
viloyatlar:			
Andijon	5406	4185	-1221
Buxoro	4413	5633	1220
Jizzax	4505	4424	-81
Qashqadaryo	8551	5922	-2629
Navoiy	4323	3796	-527
Namangan	5542	4636	-906
Samarqand	10613	7570	-3043
Surxondaryo	4083	3804	-279
Sirdaryo	2073	2203	130
Toshkent	6799	6940	141
Farg'ona	8828	8036	-792
Xorazm	5655	6347	692
Toshkent sh.	15078	16287	1209

Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining 2022–2023-yillar bo'yicha ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-sentyabrdagi "Kichik biznesni boshqarishni moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-306-sonli Qaroriga muvofiq: "Joriy yilning 18 avgust kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan ochiq muloqoti doirasida

8 M.R.Boltaboev, M.S. Qosimova, Sh.J.Ergashodjaeva, B.K.G'oyibnazarov, A.N.Samadov, Sh.Otajonov. Kichik biznes va tadbirkorlik – T.2012 y.

belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlash, shuningdek, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha "uzluksiz xizmatlar zanjiri"ni yaratish maqsadida:

1. Iqtisodiyot va moliya vazirligi, "Biznesni boshqarish banki" aksiyadorlik tijorat bankining (keyingi o'rinlarda – Biznesni boshqarish banki) 2023-yil 1-oktyabrdan boshlab "Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash" kompleks dasturini (keyingi o'rinlarda — Dastur) amalga oshirish haqidagi taklifi ma'qullansin.

Biznesni boshqarish banki Dasturni samarali amalga oshirish va uni doimiy ravishda takomillashtirib borish bo'yicha asosiy tayanch bank etib belgilansin.

"Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash" kompleks dasturining tashkiliy-institutsional tuzilmasi va mutasaddi tashkilotlarning asosiy vazifalari 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Dasturni 2023–2026-yillarda amalga oshirish uchun davlat mablag'lari hisobidan 6 trillion co'm va xalqaro moliya institutlarining 1,2 milliard AQSh dollari miqdoridagi mablag'lari yo'naltirilsin⁹

O'zbekiston Respublikasida kichik biznesni boshqarish bo'yicha qulayliklar mavjud. Ularga:

O'zbekiston Respublikasi fuqarolarida yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatini joriy etishga moyillikning ko'pligi;

kichik biznes boshqaruv faoliyatining shakllanishi respublika ta'lim tizimiga moc kelishi;

kichik biznes faoliyatining daromadidan jamg'armaga ajratilgan ulushining yuqoriligi;

O'zbekiston Respublikasining jahon mamlakatlari bilan mustahkam aloqasining mavjudligi;

kichik biznes boshqarish faoliyatida qulay siyosiy sharoitning mavjudligi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda milliy iqtisodiyotda muhim o'rin egallab borayotgan kichik biznes sohasini yanada boshqarish hamda bu orqali ichki bozorni raqobatbardosh, sifatli va eksportbop mahsulotlar bilan to'ldirish, yangi ish o'rinlari yaratish hamda buning asosida aholining daromadlarini ko'paytirish va iqtisodiy barqarorligini ta'minlash borasida muhim vazifalar amalga oshirilmoqda.

Hozirgi vaqtda samarali faoliyat olib borayotgan kichik biznes (tadbirkorlik)lari o'z tashkiliy strukturalarida iloji boricha kamroq boshqarish bo'g'inlaridan tashkil topib, o'z faoliyatlarida buyurtmalarni bajarish, yangi tovarlar kashf etish va ishlab chiqarishni rejalashtirish tovarlarni taqsimlash iste'molchilarga xizmat ko'rsatish kabi jarayonlarga katta e'tibor bermoqda. Shu sababli, kichik biznes (tadbirkorlik)da boshqarish bo'g'inlarini qisqartirilib, bir bosqichli boshqarish tizimini joriy qilinmoqda va menedjerlar sonini kamaytirmoqda. Kichik biznes (tadbirkorlik) ning turli vazifalarini bajarayotgan xodimlari o'rtasida gorizontaal aloqalar o'rnatiladi. Ular bevosita bo'ysunish tusida bo'lmaydi, lekin, ko'pincha kichik biznes (tadbirkorlik) turli ishlab chiqarish (amaliy) operatsiyalarining izchilligi va o'zaro bog'liqligini belgilaydi. Aloqa tizimi barcha boshqaruv organlari o'z vazifalarini bir-birlari bilan mustahkam aloqada bajaradilar, degan ma'noni anglatadi. Aloqani yo'qotish – boshqarishni yo'qotish, degan ma'noni bildiradi. Aloqalar turli shaklda: chizikli (vertikal), funksional (gorizontaal), tarmoqli, mintaqaviy bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-sonli Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-6600413>
2. O'zbekiston Respublikasining "Rasmiy statistika to'g'risida"gi O'RBQ-707-sonli Qonuni. 2021-yil, 11-avgust. www.lex.uz.
3. Maxmudova, D. R. Kichik biznes va uni boshqarishning metodologik asoslari, shakllari, metodlari va xususiyatlari. // Ilmiy maqola. Science and Innovation International Scientific Journal, VOLUME 1, ISSUE 7 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337.
4. Maxmudova, D. R. Kichik biznes va uni boshqarishning metodologik asoslari, shakllari, metodlari va xususiyatlari. // Ilmiy maqola. Science and Innovation International Scientific Journal, VOLUME 1, ISSUE 7 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337.
5. Smit, A. Xalqlar boyliklarining mohiyati va sabablarini tadqiq etish. 1776-y.
6. Шумпетер, Й. Теория экономического развития. – М.: 1982-й.
7. Хайек, Ф. Конкуренция как процедура открытия. Мировая экономика и международные отношения журналы, 1989-й, №12.
8. Boltaboev, M. R., Qosimova, M. S., Ergashxodjaeva, Sh. J., G'oyibnazarov, B. K., Samadov, A. N., Otajonov, Sh. Kichik biznes va tadbirkorlik. – T.: 2012-y.
9. www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining rasmiy sayti.

9 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 14 sentyabrdagi "Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-306-sonli Qarori. (lex.uz)

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtjmoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

